

**JONLI NUTQNING TURLI KO‘RINISHLARIDA SO‘Z TARTIBI VA
ULARNING KOMMUNIKATIV VAZIFASI**

Ulug‘murodov Oybek

Samarqand davlat universiteti Filologiya fakulteti “O‘zbek tili va adabiyoti”

yo‘nalishi I-kurs magistranti

Улугмуродов Ойбек

*Самаркандский государственный университет Филология
факультет «Узбекский язык и литература» I год магистра*

исполнительского мастерства

Ulugmurodov Oybek

Samarkand state university Philology faculty "Uzbek language and

literature" I-year master's degree in performance

Annotatsiya. Maqola jonli nutning turli ko‘rinishlari va bunda so‘z tartibi haqida ma’lumot beradi. Dialoglarda so‘zlarning kommunikativ vazifasi, qo‘llanilish darajasi ko‘rsatib o‘tilgan. Nasr va jonli nutning farqlari keltirilgan. Inversiya, Jonli nutqda inversiyadan qay darajada foydalanilishi aytib o‘tilgan. Insonlar o‘rtasidagi jonli suhbatlar so‘z tartibi jihatidan tahlil qilingan.

Annotation. The article created conditions for different forms of live speech and word order. In dialogues the communicative functions of words are shown at the level of application. The differences between prose and live speech are given. Inversion is mentioned in the Live Speech on the extent to which inversion is used. Live conversations between people are analyzed in terms of word order

Аннотация. В статье созданы условия для различных форм живой речи и порядка слов. В диалогах коммуникативные функции слов проявляются на уровне приложения. Приведены отличия прозы от живой речи. Инверсия упоминается в Живой речи о степени использования инверсии. Живые разговоры между людьми анализируются с точки зрения порядка слов

Kalit soʻzlar: Jonli nutq, dialog, soʻz tartibi, toʻgʻri va oʻzgargan soʻz tartibi (inversiya), gap boʻlaklari.

Ключевые слова: живая речь, диалог, порядок слов, правильный и измененный порядок слов (инверсия), части речи.

Keywords: Live speech, dialogue, word order, correct and changed word order (inversion), parts of speech.

Jonli nutq gaplashuvchilarning bevosida diologik shaklda soʻzlangan betakalluf, erkin nutqidir. Ushbu nutq til materiallariga koʻra, adabiy, dialektal, yoki qorishiq koʻrinishlarga ham ega boʻlishi mumkin. Insonlar oʻrtasidagi jonli soʻzlashuv stili tarkibida sodda tilga xos elementlarni, yani u yoki bu darajada tilning adabiy normalariga mos kelmaydigan fonetik, leksik, grammatik hodisalarni kuzatishimiz mumkin. Jonli nutqda meyor ongli ravishda belgilanmaydi, gapirish meyor haqida har bir soʻzlovchi oldindan oʻylab oʻtirmaydi. Odatda, qanday gapirilsa, shunday qabul qilinadi. Kundalik aloqa aralashuv jarayonida kishilar oʻzlariga tushinarli boʻlgan voqea -hodisa haqida toʻliq shaklda suhbatlashishmaydi. Masalan, xaridor liboslar sotuvchisiga murojaat qilib, “paxtalisidan bormi” deb soʻrasa, albatta, sotuvchi xaridor talabini tushinadi. Xaridoning “liboslaringizning takibi paxta matosidan boʻlgani bormi” deya soʻrashiga xojat yoʻq. Koʻrinib turganidek, jonli nutq adabiy til meyorlariga boʻysunmaydigan erkin muloqot shaklidir.

Til va nutqning yozma shakllarida yoki yozib oʻqib berilgan holatlarda soʻzlovchi yoki yozuvchi shaxs maʼlum tayyorgarlik koʻrishga, oʻylashga, gap soʻzlarni qayta oʻylab koʻrish va oʻzgartirish imkoniyatiga ega boʻladi. Buning uchun unda vaqt ham, imkoniyat ham mavjuddir. Bunday nutqlarni hatto soʻzlovchi va yozuvchidan tashqaridagi kishilar ham qarab chiqishi, qayta koʻrishi, lozim boʻlgan oʻrinlarni toʻgʻirlashi mumkin. Ammo jonli soʻzlashuv nutqi esa maxsus tayyorgarliksiz, maʼlum sharoit va situatsiyada, soʻzlovchi yoki soʻzlovchilar ixtiyoridagi nutqdir. Nutqdagi soʻz va iboralar, gapning tuzilishi,

tanlanishi yuzasidan o‘ylab o‘tirishning imkoniyati yo‘q. Fikrimizni isboti uchun quyidagi parchani keltiramiz.

Guli: Qayerdan kelyapsan?

Zarifa: Tayyorlov kursidan.

Guli: Dars yaxshi o‘tdimi?

Zarifa: Ha yaxshi,

Guli: Yangi o‘qituvchi yoqdimi?

Zarifa: Avvalgisidan ko‘ra yaxshiroq.

Guli: Unda mahkam tayyorlaning (jonli nutqdan).

Keltirilganlardan ko‘rinadiki, so‘zlashuv nutqini ana shu odatiy so‘zlashuv tashkil etadi. Shu sababli ham betakalluflik, erkinlik, bemalol suhbatlashish so‘zlashuv nutqi uchun xos bo‘lgan belgilardan biri hisoblanadi. Suhbatdoshlar so‘zlarni tanlab o‘tirmasdan, o‘z so‘z boyliklari asosida suhbatlashishadi. Biz jonli nutqdagi gaplarning so‘z tartibini o‘rganib, tahlil qilib ko‘ramiz.

So‘z tartibi gap bo‘laklarining o‘zaro ma’lum grammatik qonuniyatlar asosida, ma’lum sintaktik , mazmuniy, uslubiy qiymat bilan bog‘liq holda joylashuvidir.

O‘zbek tilida gap bo‘laklarining tartibi, asosan, erkin, lekin unda so‘zlarning bog‘liq tartibi ham uchraydi. Bu hol o‘zbek tili gap qurilishining o‘ziga xos xususiyatini ko‘rsatadi. Ba’zi bo‘laklar gapdagi turli bo‘laklarda kela olsa, ayrim bo‘laklar faqat muayyan o‘rinda keladi. So‘zlarning sintaktik vaziyati, funksiyasi maxsus grammatik vositalar (to‘ldiruvchi, tuslanuvchi, ko‘makchilar) kabi asosi deb belgilanganda, so‘zlar tartibi erkin bo‘ladi. So‘zlarning sintaktik vaziyati, funksiyasi maxsus grammatik vositalar asosida emas, balki gapdagi o‘rniga ko‘ra belgilanda so‘zlar tartibi bo‘g‘liq bo‘ladi (1.178).

Ammo bu nazariya nasrga xos, jonli nutqda insonlar hech qanday qonun-qoida asosida aloqa qilishmaydi.

Jonli nutqda so‘zlovchilarning suhbat chog‘ida xabar va fikrni ifodalash uchun nolingvistik vaziyatlarning bo‘lishi, imo-ishoralar, mimika turlaridan foydalanish,

turli vaziyatlarni yuzaga keltirishni va ulardan foydalanishni taqozo etadi. Bu esa jonli nutqda soʻz tartibining ham turli koʻrinishlarini vujudga keltiradi.

Tilshunos A.Shomaqsudov oʻzbek tilining nutqiy stillarini tahlil qilgan ekan “Soʻzlashuv stili, asosan bevosita kundalik (ogʻzaki) muomala uchun xizmat qiladi”-,deb takidlaydi (2). U hozirgi zamon oʻzbek tilining soʻzlashuv stilini ikki turga: adabiy-soʻzlashuv stili va oddiy soʻzlashuv stiliga boʻladi. Adabiy soʻzlashuv stili tilning adabiy normalariga mos boʻlib, tartibga solingan va puxta ishlangan boʻlishi bilan farqlanadi. U grammatik noaniqliklardan hamda sodda til, jargon va sheva elementlaridan xolidir. Bunday stilda davlat tashkilotida, televideniya ishlovchi soho vakillari koʻproq foydalanishadi. Ular nutqini tahlil qilamiz.

Oʻqituvchilar orasidagi suhbat:

Umida: Oʻqituvchilarimiz kechagi majlisdan xulosa chiqarib olishdi, menimcha. Mavlonbek, gapimga qoʻshilasizmi?

Mavlonbek: Albatta, bugundan boshlab barcha darolar tahlil ostiga olinadi.

Birinchi gapda soʻz tartibi quyidagicha: Ega, hol, toʻldiruvchi, kesim, kirish soʻz. Undalma, toʻldiruvchi, kesim. Toʻgʻri soʻz tartibiga amal qilingan boʻlib, soʻzlar toʻliq shaklda keltirilgan. Ikkinchi gapda kirish soʻz, hol, aniqlovchi, ega, kesim. Demak tartib oʻzgargan, lekin soʻzlar toʻliq shaklga ega.

Shifokor va bemor nutqini oladigan boʻlsak:

Bemor: Doktor, dori ichsam, sogʻayib ketamanmi?

Shifokor: Aytgan dorilarimni qoldirmay ichib, ovqatlanish tartibiga amal qiling, doimiy sport bilan shugʻullaning (jonli nutqdan). Birinchi gapda undalma, toʻldiruvchi, kesim, kesim gap boʻlaklari mavjud. Ikkinchi gapda esa toʻldiruvchi, hol, kesim, aniqlovchi, toʻldiruvchi, kesim, hol, toʻldiruvchi, kesim boʻlaklari mavjud. Gapimizning tahlili jarayonida eganing mavjud emasligini koʻrdik, chunki suhbtlashuvchilar bir-biriga maʼlum shaxslar.

Soʻz tartibi gap tuzilishining bir vaqtning oʻzida ikki sathida sintaktik tuzilish va aktual tuzilish sathida funksiyalashadi. I.I.Kovtunova takidlaganidek,

soʻz tartibining roli gap tuzilishining yuqoridagi ikki sathida bir xil emas. Sintaktik tuzilishdagi soʻz tartibi aktual tuzilish uchun ham xizmat qiladi.

Uzoq vaqtlardan buyon soʻz tartibi sintaktik tuzilishga nisbatan oʻrganib kelingan. Yaʼni qolipga solingan soʻz tartibi. Nazariya mavjud va shu nazariya asosida soʻz tartiblash va gap tuzish qolipi. Bu holat badiiy adabiyotlarda ham yaqol seziladi. Natijada uning haqiqiy vazifasi tadqiqotchilar nazaridan chetta qoladi. Baʼzi tillarda nisbatan qatʼiy soʻz tartibi qoʻllaniladi, koʻpincha grammatik maʼlumotni yetkazishda tarkibiy qismlarning tartibiga tayanadi. Bu esa tilshunosligimizda kuzatilgan holat boʻlib, grammatik maʼlumot emas, jonli nutqning koʻrinishlarini ham nazariy bilimlarga taynib tahlil qilingan. Bu notoʻgʻri, albatta. Jonli nutq qanday holatda boʻlsa shunday talqin va tahlil qilinishi kerak va bu badiiy asarlardan ham shu holicha joy olishi zarur.

Turkiy tillarda ham gap boʻlaklarining tartibi erkindir. Tartibning grammatik vazifa bajarishi juda cheklangan. Chunki har bir gap boʻlagining grammatik shakli uning grammatik vazifasini koʻrsatib turadi. Masalan. Men kecha Moskvadan keldim – Kecha men Moskvadan keldim – Moskvadan men kecha keldim – Moskvadan kecha men keldim. Gap boʻlaklari tartibi erkin boʻlgan tillarda tartibning haqiqiy vazifasi shu jumla tartibidagi boʻlaklardan birining yoki boʻlaklar kompleksining mazmuniy ahamiyatini ajratib koʻrsatishdir (3.106).

Oʻzbek tilida soʻzlar tartibi erkin boʻlsa ham, soda gapda har bir gap boʻlagining odatda qoʻllanadigan oʻz oʻrni bor. Bu gapning srukturasi, gap boʻlagining sintaktik ifodalanish usuli, u bilan bogʻliq boʻlgan boshqa soʻzlarning oʻrni kabi hodisalar bilan belgilanadi. Shu asosda soʻzlarning toʻgʻri (odatdagi) va teskari (odatdagidan chekinish) tartibi farq qilinadi (3). Togʻri tartib asosan adabiy tilga xos boʻlib, jonli nutqda maʼlum soha vakillari shu tartibda kommunikatsiya qilishadi. Teskari tartibda suhbat quruvchilar koʻpchilikni tashkil qiladi. Teskari tartib inversiya deb ham yuritiladi.

Inversiya (lot. unversio — oʻrnini almashtirish) (tilshunoslikda) — ran boʻlaklari odatdagi tartibining oʻzgarishi. Tilda inversiya ikki xil vazifa bajaradi:

semantik va asemantik. Inversiyaning semantik vazifasi gapning biror bo‘lagini alohida ta’kidlash yo‘li bilan nutqqa emotsional-ekspressiv [ruh](#) baxsh etishda (masalan, Bu chol shu ahvolda qayoqqa boradi? — Shu ahvolda qayoqqa boradi bu chol?!), asemantik vazifasi esa surok, ran (ayniqsa, [roman](#) va german tillarida), she’riyatda kompozitsiya, ritm, vazn, [qofiya](#) hosil qilishda namoyon bo‘ladi (masalan, ketdimi u?; ilk [bor](#) rozilik so‘rashim mening). Inversiya, faqat uslubiy emas, balki sintaktik-uslubiy (sintaktik-poetik) hodisadir. Badiiy adabiyotda, she’riyatda ko‘p uchraydi. Bugunga kelib esa jonli tilning asosi bo‘lib xizmat qilmoqda.

Jonli nutqda suhbatdoshlar o‘zlarini erkin kundalik odatiy tillarida fikrlashadilar, mushohada yuritadilar. Quyidagi parchaga e’tibor beraylik.

Boy. Ko‘zlaring qizargan?

Gulbahor. Shunday, o‘zim. Boy. Yig‘ladingmi?

Gulbahor. Yo‘q (ko‘ziga jiqqa yosh oldi) Xonzoda. Xojionam biroz koyib berdilar. Boy. Nima deb, koyadi onam.

Gulbahor. Yo‘q! Xojionam koyisalar axir, onam haqlari bor.

-Men nima qilay?! –dedi Bashirjon dag‘g‘-dag‘ titrab, o‘zini eshik pardasi bilan to‘sar ekan. E xudoyim –ey!

-Kiraveraymi?

-Uyda singlim bor! Deb pichirladi Qirmizxon -Yolg‘on, kiray...

-Rasvo bo‘lasiz, keting!

Keltirilganlardan ko‘rinadiki, so‘zlashuv nutqini ana shu odatiy so‘zlashuv tashkil etadi, ammo bu ham jonli insonlar nutqining yaqqol namunasi emas, muallif tomonidan sayqallangan shakli.

Sarvinoz: Kecha darsga kelmading?

(hol, hol, kesim)

Dilbar: Uyda onam dugonalari bilan gap qildilar. Ish qildim.

(hol, ega, to‘ldiruvchi, ega, kesim. to‘ldiruvchi, kesim).

Sarvinoz: Dars qildingmi? Imtixonchi?

(to'ldiruvchi, kesim. ega).

Dilbar: Yo'q, Bir amallab o'tarman. Qo'ymasa o'zi biladi.

(hol, kesim. kesim, ega, kesim).

Sarvinoz: Yuraging kattayeeee!!!

(ega, aniqlovchi).

Dilbar: Boshimni og'ritma. Yur choy ichamiz (jonli nutqdan).

(to'ldiruvchi, kesim, kesim, to'ldiruvchi, kesim) .

Jumlalarni o'qigan o'quvchi so'zlarning bir - birga mos tushmaganligini, g'alizligini anglaydi. Ammo bu - haqiqat. Insonlar orasiga kirib, ularning suhbarlarini eshitasangiz, shevaga xos so'zlari-u, ma'lum guruhlariga oid bo'lgan jummalarni eshitasiz. Shuning o'zi tilshunosligimning materialli emasmi? Biz shu kunga kelib jonli nutqni tinglab, tahlil qilib, shu asosda grammatik qoidalar yozishimiz kerak emasmi?

Yuqoridagi dialogni so'z tartibi bo'yicha tahlil qilganimizda, tilshunoslarimizning gap bo'laklari yuzasidan tahlil qilgan hech bir nazariyaga mos kelmaganini, noodatiy tartib hukm surganini anglaymiz. So'z tartibida gapning markazi hisoblangan kesim bo'lagining ko'p qo'llanilishini kuzatamiz.

Jonli nutqda insonlar o'rtasidagi kommunikatsiyaga yordam beruvchi vositalar ham mavjuddir. Bular intonatsiya, imo-ishora hamda insonlarning bir-birini idrok etish va anglash (pertseptsiya) tamoyilidir.

Savdogarlar nutqi:

Ravshan: Oka, kecha olib kelgan qovunlariz zo'r chiqdida!

(undalma, aniqlovchi, ega, hol, kesim).

Mulla: Hmmm, pulga qiziqib, uyga ham olib bormabman.

(to'ldiruvchi, kesim, hol, kesim)

Ravshan: Yog'eee!!! Qayerniki?

(so'z gap, hol)

Mulla: Jizzaxning Shotisidan.

(aniqlovchi, hol).

Ravshan: Bir xabar olib kelishim kerak ekanda.

(kesim).

Mulla: Sen borsang, u yerni ham tinchitib kelasani (jonli nutqdan).

(ega, kesim, aniqlovchi, hol, kesim).

Suhbatdoshlar o'z nutqi bilan bir qatorda, kommunikativ vositalardan ham foydalangan. Bu esa ular o'rtsida qo'llanilmagan so'zlarning o'rnini bosishga yordamchi vositadir.

Xulosa qilib aytganda jonli nutq sof lingvistik hodisadir. Uni bo'yoqlarsiz, aslicha o'rganish kerak. Shundagina jonli nutqda so'zlarning qo'llanilishini, qanday ma'no anglatayotganligini, so'z tartibini to'g'ri tahlil qilishga erishamiz.

Adabiyotlar:

1. Abdurahmonov G ' . O'zbek tili grammatikasi. II tom. Sintaksis. - Toshkent: O'qituvchi, 1976. – 178-179 -betlar.
2. Shomaqsudov A. So'zlashuv stili. VKN: O'zbek tili stilistikasi masalalari. (VKN), № 427, Toshkent, 1972.
3. Nurmonov A., Mahmudov N., Ahmedov A., Solixojayeva S. O'zbek tilining mazmuniy sintaksisi. – Toshkent: Fan, 1992.-106-b.
4. Xayitmetov K. Hozirgi zamon o'zbek tilida inversiya. KD. – Toshkent, 1967. 154-b.